

COMPOSIÇÃO PRELIMINAR NITROGENADA E FOSFATADA DO LODO PÓS-CALAGEM GERADO EM UMA ETE DO CARIRI

COMPOSICIÓN PRELIMINAR DE NITRÓGENO Y FOSFATO DE LODOS POST-ENCALADO GENERADOS EN UNA EDAR DEL CARIRI

PRELIMINARY NITROGEN AND PHOSPHATE COMPOSITION OF POST-LIMING SLUDGE GENERATED IN A WWTP IN CARIRI

Ana Clarice Rocha Araujo¹, Italo Soares Freire², Francisco Tiago Marques de Sousa³ e Yannice Tatiane da Costa Santos⁴.

¹Graduando, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, clarice.rocha14@aluno.ifce.edu.br, 0009-0007-8594-2812;

²Graduando, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, italo.soares62@aluno.ifce.edu.br, 0009-0008-2882-9765;

³Mestrando, IFCE, Juazeiro do Norte - CE, Brasil, tiago.marques66@aluno.ifce.edu.br, 0009-0008-5890-5677;

⁴Doutora, IFCE, Juazeiro do Norte, Brasil, yannice@ifce.edu.br, 0000-0002-6730-1815.

Eixo Temático 12 – Agricultura
Valorização de resíduos: biossólidos e outros.

*Eje Temático 12 – Agricultura
Valorización de residuos: biosólidos y otros.*

*Thematic Axis 12 – Agriculture
Waste recovery: biosolids and others.*

RESUMO

Para avaliar a viabilidade de utilização agrícola do lodo pós-calagem gerado em Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), torna-se indispensável conhecer sua composição química, com destaque para os teores de nitrogênio e fósforo — nutrientes fundamentais para a nutrição vegetal. Nesse sentido, o presente estudo conduziu uma avaliação preliminar das concentrações desses elementos em biossólidos produzidos em uma ETE localizada na região do Cariri, Ceará, com o objetivo de verificar seu potencial como biofertilizante de baixo custo. As coletas foram realizadas mensalmente, entre outubro de 2024 e junho de 2025, diretamente no leito de secagem onde o lodo, previamente submetido ao processo de calagem, encontra-se em fase de estabilização. As amostras obtidas foram analisadas quanto ao fósforo total, nitrogênio total Kjeldahl (NTK) e frações de sólidos (totais, voláteis e fixos), utilizando metodologias adaptadas da APHA (2012) e EMBRAPA (1997). Os resultados indicaram teores expressivos de fósforo e nitrogênio, embora inferiores aos observados em fertilizantes químicos sintéticos, como uréia e superfosfato simples. Entretanto, os biossólidos analisados apresentam vantagem sob o ponto de vista ambiental por fornecerem nutrientes de maneira gradual, diminuindo o risco de perdas por lixiviação e mitigando impactos como a eutrofização de corpos hídricos — fenômeno comumente associado ao uso excessivo de fertilizantes solúveis. As concentrações observadas variaram ao longo dos meses, resultado da natureza dinâmica do processo de tratamento de esgotos e do comportamento sazonal da matéria-prima afluente. A análise das frações sólidas revelou que

INTRODUÇÃO

A agricultura moderna enfrenta desafios significativos relacionados à fertilidade do solo e à sustentabilidade do uso de insumos. Fertilizantes químicos, amplamente utilizados para suprir as demandas nutricionais das plantas, apresentam concentrações elevadas de nutrientes essenciais, como o nitrogênio e o fósforo. Contudo, o uso excessivo de fertilizantes artificiais está associado a impactos ambientais, como a contaminação de corpos hídricos e a degradação do solo, o que ressalta a necessidade de buscar alternativas mais sustentáveis.

O tratamento de esgoto em Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) resulta na produção de um produto residual que comumente chamamos de “lodo”, que resulta na remoção de cerca de 0,1% dos sólidos dos efluentes. Nesse processo, matéria orgânica, nutrientes e microrganismos são transferidos para a fase sólida, exigindo atenção na sua disposição final. O lodo é classificado, segundo a NBR n°10.004 da ABNT, em Classe I (perigoso) e Classe II (com possíveis patógenos) (ABNT, 2004).

No Brasil, a Resolução CONAMA n° 498/2020 permite o uso do lodo como biofertilizante, além do aproveitamento em energia e construção civil. O uso agrícola é particularmente comum, e apesar da presença de elementos indesejáveis, pode ser viável com o tratamento adequado e aplicação controlada. A SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná), promove um programa de destinação agrícola de lodo de esgoto que atende agricultores, especialmente na Região Metropolitana de Curitiba, embora o transporte para áreas rurais seja um desafio logístico (SANEPAR, 2024).

Os fertilizantes líquidos, amplamente utilizados na agricultura devido à sua facilidade de aplicação e eficiência, contêm altas concentrações de nutrientes prontamente disponíveis, porém têm um custo elevado, o que representa uma barreira para pequenos e médios agricultores. O lodo de esgoto surge como uma alternativa economicamente viável, especialmente pela riqueza de frações nitrogenadas, e frações fosfatadas.

O uso do lodo de esgoto pode substituir total ou parcialmente os fertilizantes químicos na agricultura, especialmente em sistemas de agricultura familiar para a produção de culturas alimentícias e não alimentícias, além de atividades silviculturais. Essa substituição não só reduz os custos de produção, mas também contribui para o reaproveitamento de resíduos, promovendo a sustentabilidade ambiental e econômica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Na etapa de gerenciamento de lodo, conforme ilustrado na figura 1, os diferentes tipos de lodo são encaminhados separadamente para o leito de secagem. O lodo do reator UASB vai diretamente para um leito específico, enquanto o lodo do decantador passa primeiro pelo reator UASB para tratamento adicional (tratamento biológico anaeróbico) antes de seguir para o leito de secagem. Nesse processo, realiza-se a calagem do lodo, processo no qual é despejado cal virgem em cima do lodo, processo esse que reduz a carga de patógenos e melhora a estabilidade do material para disposição final ou aproveitamento (após esse processo o lodo já é considerado um “lodo higienizado”).

Figura 1. Etapas de gerenciamento de lodo em ETE.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

As coletas foram realizadas mensalmente, no período de outubro de 2024 a junho de 2025, utilizando um béquer para a amostragem. Em cada coleta, foi retirado 1 litro de lodo higienizado de quatro diferentes pontos do leito de secagem, totalizando 4 litros por amostragem. Esses 4 litros foram homogeneizados in loco, e, por meio do método de quartearamento, foi retirada uma fração de 500 gramas de lodo seco. Essa fração é acondicionada em frascos de vidro de boca larga, devidamente esterilizados, para garantir a preservação e integridade das amostras. Na figura 2 é possível ver imagens do leito de secagem e das amostras coletadas.

Figura 2. Leito de secagem e amostras coletadas para as análises.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

As metodologias analíticas dos parâmetros analisados, mostradas no quadro 1, foram adaptações das metodologias descritas em APHA et al., (2012) e Embrapa. (1997).

Quadro 1. Parâmetros e Métodos de Análise de Nitrogênio e fósforo.

Parâmetros	Métodos	Referências
Fósforo Total(PT) (mgP/L)	Espectrometria de Absorção Atômica	Adaptação: APHA et al., (2012); EMBRAPA. (Rio de Janeiro, RJ). Manual de métodos de análise de solo. Rio de Janeiro, 1997. p.89-92.
Fósforo disponível(P) (mgP/L)		
Nitrogênio Total Kjeldahl(NTK) (mgN/L)	Titulométrico (Micro-Kjeldahl)	

Fonte: Elaboração própria (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As análises de fósforo e nitrogênio total foram feitas em duplicatas durante todos os meses, os resultados das concentrações médias encontradas são apresentados na tabela 1.

Tabela 1. Resultados obtidos das análises do Biossólido.

Amostras	Umidade média (%)	Teor de Sólidos Secos (%)	Concentração média (mgP/Kg)	Desvio Padrão (mgP/Kg)	Concentração média (mgN/Kg)	Desvio Padrão (mgN/Kg)
Outubro	74,40%	26,60%	885,33	448,11	6.054,69	276,21
Janeiro	55,20%	44,80%	1.097,73	189,78	35.937,50	947,02
Fevereiro	35,04%	64,96%	2.266,11	257,68	5.987,52	189,87
Abril	21,06%	78,94%	6.689,04	215,68	5.138,11	692,04
Maior	34,07%	65,93%	10.175,18	379,45	4.366,18	1.218,38
Junho	26,85%	73,15%	15.473,90	462,85	5.376,14	844,78
Médias			6.097,88		10.476,69	

Fonte: Elaboração própria (2025).

Os resultados obtidos para fósforo total e Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) demonstram que o lodo contém quantidades consideráveis de fósforo e nitrogênio, embora inferiores às concentrações típicas encontradas em fertilizantes artificiais, onde a concentração de fósforo é aproximadamente 10 vezes maior e a de NTK cerca de 46 vezes maior. Os fertilizantes industriais, frequentemente comercializados em forma líquida, possuem concentrações muito elevadas de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, o que pode levar a desperdícios substanciais. Essa alta disponibilidade imediata de nutrientes, embora benéfica para o crescimento rápido das plantas, também resulta em impactos ambientais significativos, especialmente em condições de chuva.

Durante eventos de precipitação, a lixiviação do solo contendo fertilizantes líquidos favorece a transferência de grandes quantidades de nitrogênio e fósforo para corpos hídricos próximos, intensificando processos de eutrofização. A eutrofização é caracterizada pelo aumento excessivo de nutrientes na água, levando à proliferação de algas, redução de

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

UNIVIA F NIESADT

APoiadores:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SESA

APoiO INSTITUCIONAL:

RETRICINA Fades

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 1004- Resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro. ABNT, 2004.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA no 498, de 19 de agosto de 2020. Define critérios e procedimentos para produção e aplicação de bio sólido em solos, e dá outras providências. Brasília, DF, 2020.

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisas de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Manual de métodos de análise de solo. 2. ed. Rio de Janeiro, 1997. p. 89-92.

EMBRAPA. Adubos e fertilizantes. Embrapa Informação Tecnológica. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/pimenta/pre-producao/insumos/adubos-e-fertilizantes>. Acesso em: 3 jan. 2025.

SANEPAR. Companhia de Saneamento do Paraná. Em: <https://site.sanepar.com.br/sustentabilidade/destinacao-agricola-lodo-esgoto#:~:text=A%20Sanepar%20fornece%20o%20lodo,cerca%20de%2023%20mil%20toneladas>. Acesso em: 3 jul. 2025.